

Сибирский торгово-экономический журнал

СТЭЖ

№1 (22) • 2016

Темы номера:

ЭКОНОМИКА

ПРАВО

ЭКОЛОГИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

МЕНЕДЖМЕНТ

ФИНАНСЫ

ТОРГОВЛЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

ОМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

СИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Научный журнал

№ 1 (22) 2016

*ОМСК
2016*

СТЭЖ

Министерство образования и науки
Российской Федерации.
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
Учреждение высшего образования
Российский экономический уни-
верситет им. Г.В. Плеханова.
Омский институт (филиал)

СИБИРСКИЙ ТОРГОВО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 1 (22) 2016

Главный редактор: С.Е. Метелев,
д.э.н., профессор

Председатель: Сергиенко О.В.,
к.э.н., доцент

Редакционно-издательский совет:
Алымбеков К.А., д.т.н., профессор
(Кыргызстан);
Ефимова С.В., к.ф.н., доцент;
Гончаренко Л.Н., к.э.н., доцент;
Безбородова Т.М., к.э.н., доцент;
Худякова О.Д., к.т.н., доцент;
Ашанин В. (Черногория),
Мурат М. (Польша),
Драшкович В., PhD (Черногория)

«Сибирский торгово-эконо-
мический журнал» публикует
обзорные, теоретические и анали-
тические материалы, отражающие
современные достижения эконо-
мических, социальных и техни-
ческих наук, а также прикладные
работы с соответствующим теоре-
тическим обсуждением.
Ответственность за достоверность
предоставляемых материалов не-
сут авторы статей.

© Омский институт (филиал)
РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

НАМ 55 лет.....5

ЭКОНОМИКА

ФЕДОСОВ П.Е. О ДЕФОРМИРОВАННОЙ СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.....	7
НЕВМАТУЛИНА З.А. КОНЦЕПЦИИ ИНТЕГРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК И ИХ ОТРАСЛЕЙ В МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО.....	9
МЕТЕЛЕВ К.А. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ.....	15
ОРЛЯНСКИЙ Е.А. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.....	18
БЕРДИБАЕВА К.Т. РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ И ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ.....	21
ДРИГО М.Ф. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТОВ В ФОРМАТЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.....	25
ЕЛКИНА О.С. ЭКОНОМИКА ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА НА ОСНОВЕ КОНТРОЛЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ. Часть 2.	28
ДАВИДЕНКО Л.М. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	34
АТАБАЕВ Н.У., АТАБАЕВА Г.К. ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА И ТОРГОВОГО БАЛАНСА НА ЭКОНОМИКУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	39
БЕКНИЯЗОВА Д.С. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	44
ROMAN MAMULADZE, MERY GABAIDZE, EU FOREIGN TRADE PROBLEMS AND PROSPECTS IN GEORGIA'S EURO-INTEGRATION PROCESS.....	47

ПРАВО

ОДРУЗОВ А.В. ЯВЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ.....	51
НЕВМАТУЛИНА К.А. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН.....	55
ШЕЛЕНГОВСКИЙ П.Г. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА.....	60
ТУМАРОВ Х.И. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ И ПРЕКУРСОРОВ.....	61
ГРЕЧУХА В.Н. ДОГОВОРЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ДОГОВОРЫ НА ПОДАЧУ И УБОРКУ ВАГОНОВ.....	65
ФЕДОРОВА И.А. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ.....	69
САРМАНОВА Г.Э. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ ВОЛИ СТОРОН.....	71
РУЗАКОВА О.А., РУЗАКОВ А.Б. ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ПРАВОМЕРНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.....	74
ЛЕВИТИН В.Б. КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ ПОНЯТИЯ «ТРАНСПОРТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ».....	78
ШЕЙШЕЕВА А.А. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	82
ЗУЛЬФУГАРЗАДЕ Т.Э. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В КАНАДЕ.....	86

ЭКОЛОГИЯ

ЧУБУРОВА Ж.Т., КРИВОЩЁКОВА Л.П. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.....	91
МАРЬИН Е.В. К ВОПРОСУ О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.....	96

ОБРАЗОВАНИЕ

ОГРЫЗКОВ В.Е., ДЕНИСОВ Д.П. КОММУНИКАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И ФАКТОРЫ, ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ.....	99
ЧУДИНОВА Л.Н., АРТЕМЕНКО В.Б. УСТОЙЧИВОЕ СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ.....	102
ЧЕРВОННЫХ М.И. ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ И ОБРАЗОВАНИИ: ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.....	104
ТОВМА Н.А. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.....	107
ГАРАФУТДИНОВА Н.Я., КРЫЛОВ А.Н., КОРЕШЕВА С.Г. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ.....	110

СОДЕРЖАНИЕ

МЕНЕДЖМЕНТ

СЕРГИЕНКО О.В. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА.....	115
ИВАНЬШИНА И.А. АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	120
КОЛЬКЕ Г.И. СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСУРСНОЙ КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ	122
ДЕМЧЕНКО Л.И., ТУПИКИНА Ю.В. СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ – МНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ.....	124
ГОРНОСТАЕВА И.Н. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И КРИТЕРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	127
ПЕТРОВ Д.С., СОЛОМАТИНА Е.Д. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ.....	131
ШВАРОВА Е.В., ТКАЧ Ж.А. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ.....	135
ГАЛУШКИНА Е.А. СОСТОЯНИЕ «КРИСТАЛЛА ДЕМОРАЗВИТИЯ» КЫРГЫЗСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ	137
КАЛМЫКОВ И.С. МОБИНГ. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕРРОРУ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ	143
СПИЦЫНА О.В. О ПРОБЛЕМЕ ДИСПРОПОРЦИЙ МЕЖДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ.....	147
АБОРНЕВА О.И. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ	150
СИМАНОВИЧЕНЕ Ж., АМИРОВА М.А. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ АПК ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА	152
ЛИЗУНОВ В.В., ЧЕРЕПАНОВА И.В. РЕГИОНАЛЬНЫЙ АГРОПИЩЕВОЙ КЛАСТЕР В СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА.....	155
КЕНЖИН Ж.Б. ПОВЫШЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА И СТРАН ЕАЭС.....	165

ФИНАНСЫ

АРТЫКБАЕВА А.А. РАБОТА КОНФИГУРАЦИИ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8. БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ КАЗАХСТАНА»	168
ОМУРКУЛОВА Г.К. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	170
РЕЗЯПОВА А.М. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ	173
СЕВРЮКОВА С.В. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ	175
МАМАТОВА Н.А. ФОРМИРОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	178
НЕЧАЕВА С.Н. ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ.....	181
БОЛДЖУРОВА А.С. ИСЛАМСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ КАК РЫЧАГ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	183
ЕЛОВАЦКАЯ Т.А. ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В МЕХАНИЗМЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ.....	187
ТОКТОСУНОВА Ч.Т. ПОПЫТКА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ИНИЦИАТИВА NIPС И MDRI.....	191
НУРМАГАМБЕТОВА Л.И. ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В КАЗАХСТАНЕ	199
ГРАХОВ А.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСНОВ КРАУДЛЕНДИНГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ КАК РАЗВИТОЙ МОДЕЛИ КРАУДФАНДИНГА	201

ТОРГОВЛЯ

САПРОНОВА Л.М. УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ В ЛОГИСТИКЕ	205
ЧИЖИК В.П. ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	208
ТАБАТОРОВИЧ А.Н., ХУДЯКОВА О.Д. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЯХ.....	210
АВДЕЙЧИКОВА Е.В. ПРЕИМУЩЕСТВА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА В ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТОВАРОСНАБЖЕНИЯ РИТЕЙЛА.....	214
МИЛОВАНОВИЧ Н.Г. ВОПРОСЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ.....	217
МАКАРОВ Е.И. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕВРОАЗИАТСКИХ ГРУЗОПОТОКОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СТРУКТУР	218
ГОНЧАРОВА О.В. ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ПУШНОГО РЫНКА В XX–XXI ВЕКАХ	220
ЕЛКИН С.Е. ПРОБЛЕМЫ УНИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	222
НИКОЛАЕВА М.А., КАЛУГИНА С.А., КАРТАШОВА Л.В. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ	226

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

«Сибирский торгово-экономический журнал» публикует обзорные, теоретические и аналитические материалы, отражающие современные достижения экономических, социальных и технических наук, а также прикладные работы с соответствующим теоретическим обсуждением. К публикации принимается информация о научных конференциях, симпозиумах и совещаниях. Статьи, по мнению редакционной коллегии, имеющие приоритетный характер, публикуются в первую очередь.

О содержании. Статья, представляемая в редакцию, должна соответствовать профилю журнала. В заключительной части статьи необходимо отразить новизну результатов исследования, область их применения, указать конкретные предприятия, организации, в которых рекомендуется использование выводов, полученных автором. Просим акцентировать полезность научных разработок для Западно-Сибирского региона. Автор статьи несет ответственность за точность приводимых экономико-статистических данных, фактов, цитат, собственных имён, географических названий и прочих сведений, а также за то, что в статье не содержится данных, не подлежащих открытой публикации.

Оформление. Статья должна быть набрана на компьютере в Windows, MS Word, iibanjlv – Times New Roman Cyr в 14 п. Далее жирным шрифтом Times New Roman Cyr в 14 п. печатается название статьи. Ниже обычным шрифтом (в 12 п.) – имя, отчество, фамилия. Через строку – текст статьи.

Если в тексте есть ссылки на литературу, ниже основного текста печатается заглавие «Литература» и приводится список источников (по алфавиту): Ф.И.О. автора, название работы, место и год издания. При ссылках на работы обязательны указания номеров страниц, на которых статья напечатана: для журналов и газет – их номера. При использовании материалов из Интернета дается ссылка на электронный ресурс.

В тексте статьи указывается в квадратных скобках номер по списку литературы и при цитировании номер страницы, на которой опубликована цитата [1, с. 5].

Статью следует распечатать на бумаге формата А4, с полями: сверху и снизу, слева и справа – по 2 см. Абзацный отступ – 1 см. Оригинал должен быть чистым, не согнутым, без ручных правок, страницы пронумерованы на обороте. Окончательный вариант статьи должен содержать не более 5 страниц.

Просим прилагать к распечатанному варианту статьи следующие сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание; место работы (полное название организации, адрес), должность, контактный телефон.

Редакция журнала оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные не по правилам. Решение о принятии к публикации или отклонении авторских материалов принимается редколлегией. Редакция не несет обязательств по рецензированию всех поступающих материалов и не вступает в дискуссию с авторами отклоненных материалов.

НАМ 55 ЛЕТ

История торгово-экономического образования в Сибири начинается с инициативы Омского биржевого комитета и Городской Думы, которая была услышана Министерством торговли и промышленности. С 1 сентября 1917 года в Омском коммерческом институте, который стал пятым торгово-экономическим институтом страны, на двух факультетах: экономическом и коммерческо-техническом, начались занятия. Система подготовки была инновационной и уникальной по тем временам: помимо специальных дисциплин преподавались: психология, педагогика, этнография Сибири, философия, языки (предполагалось, что коммерсант должен владеть как минимум тремя европейскими). В 1918 году в институте обучалось 228 студентов, институт просуществовал до лета 1919 года. В новом государстве торговля рассматривалась как буржуазный пережиток, институт был реорганизован первоначально в политехнический, а позже в сельскохозяйственный. История Омского института (филиала) ФГБОУ ВО «РЭУ им Г.В. Плеханова» началась с образования Учебно-консультативного пункта (УКП) Заочного института советской торговли, образованного на территории Омской области в апреле 1961 года.

В этот период в регионе ощущалась острейшая потребность специалистов для советской торговли. На УКП возлагалась серьезная задача – организация подготовки кадров высшей квалификации для предприятий торговли Омской, Кемеровской, Томской, областей и Красноярского края.

К началу 1970-х г.г. в Омском УКП сложился профессиональный педагогический коллектив, который возглавила первый директор Лилиана Андреевна Кожевникова (1961-1982г г.), затем пост директора занял Ревин А.Г (1982-1990 гг.).

Новый импульс развития институт получил в 90-е годы XX века, когда возникла острая потребность в кадрах, способных эффективно работать в условиях рыночной экономики. Настойчивость и преданность делу коллектива возродили институт, так состоялось еще одно рождение профессионального торгово-экономического образования в г. Омске. Институт возглавил к.э.н., доцент Д.М. Радичка (1992-2005гг.). В связи с реорганизацией Московского университета коммерции, вуз в 2002 году получил статус Российского и название – Российский государственный торгово-экономический университет. В 2005 году в Омский институт (филиал) РГТЭУ был назначен энергичный, продвигающий передовые идеи в развитии образования С. Е. Метелёв (2005 год по настоящее время). Наступила новая веха в истории вуза. Но при этом, коллектив продолжает хранить традиции и, в первую очередь, качественную подготовку специалистов. В коллективе до сих пор трудится к.э.н., доцент Денисенко Р.М., преподаватель из первого педагогического состава вуза. Сегодня институт стоит на новой ступени своего развития. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 20.12.2012 года № 1075, объединены два крупнейших экономических вуза России: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова и Российский государственный торгово-экономический университет.

Инновационное направление развития экономики региона, поддержка приоритетных проектов, анализ внешнеэкономической ситуации требуют сегодня от кадров глубоких научных знаний, профессиональных и общекультурных компетенций. Это стартовый капитал, необходимый для начала успешной карьеры, который предоставляет своим выпускникам институт. Успехи студентов и выпускников говорят сами за себя: победители и лауреаты конкурса «Лучший студент-бухгалтер»; регионального конкурса «Золотой резерв предпринимателей»; Всероссийского конкурса «Лучшая студенческая дипломная работа в области маркетинга», Всероссийской Олимпиады по менеджменту. Лучшие студенты получают именные стипендии: С.И.Манякина, В.В.Шкурено, В.Г.Клочкова, капитан-лейтенанта Игоря Остапенко. Четыре кафедры стали лауреатами престижного Всероссийского конкурса «Лучшая экономическая кафедра», три кафедры получили статус «Золотая кафедра России» за заслуги в области развития отечественного образования. В 2012 году институт стал лауреатом конкурса «Лучшие вузы Сибири». Ежегодно институт проводит конференции, указывающие на тесное сотрудничество ученых и практиков отрасли. Закономерно, что предоставляя высокий уровень образовательных услуг Омский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова является лауреатом конкурса 100 лучших товаров России в номинации «Услуги в системе высшего образования» 2006, 2008, 2010 годов. Перешагнув 50-летний рубеж, вуз обращается к опыту зарубежных коллег и делится опытом работы на рынке. Институт развивается в духе требований времени, а его выпускники востребованы на рынке труда.

12. Обязательность судебных актов

Вступившие в законную силу судебные акты судов Кыргызской Республики, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения судов являются обязательными для всех без исключения государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, объединений граждан и других организаций, физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Кыргызской Республики.

Неисполнение судебного акта, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование исполнению судебных актов, а также вмешательство в деятельность судов влекут установленную законом ответственность.

Судебные акты других государств, международных судов и арбитражей должны исполняться на территории Кыргызской Республики в случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики или в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики.

Литература:

1. Конституция Кыргызской Республики принята референдумом (всенародным голосованием) от 27 июня 2010 года.

2. Алексеев А.Б. Судебная власть в правовом государстве. М., 1996. С.38, 40.

3. Арабаев А.А. Конституционное право Кыргызской Республики. – Б., 2005.

4. Кайыпов М. Судебная реформа: Как восстановить доверие народа? // Право и предпринимательство. – №4. – Сентябрь. – 2001. С. 23;

5. Сооданбеков С.С., Укушев М.К. Конституционное право Кыргызской Республики (Общая часть): – Б.: Кыргызстан, 2001. С. 45.

6. Тогойбаев Дж. О некоторых проблемах судебно-правовой реформы в Кыргызской Республике. // Право и предпринимательство, №4, 2001. С.4.

7. Шерипов Н.Т. Конституционное право Кыргызской Республики: Учебное пособие. – Бишкек, 2010.

8. Шерипов Н. Т. Конституционное право Кыргызской Республики. Учебник. – Б.: Нур-Ас, 2013.

9. Метелев С.Е., Курьяков И.А., Лизунов В.В., Здриковский В.А. Криминальные явления в современном российском обществе и их влияние на экономику и управление. Монография. Издательство Погорелова Е.В., 2009. – 496 с.

10. Метелев С.Е., Величко А.Н. О совершенствовании правовой основы вынесения судом частных определений (постановлений) // Закон и право. – 2012. – № 8. С. 20-25.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В КАНАДЕ

ЗУЛЬФУГАРЗАДЕ Т.Э.,

к.ю.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва

Под термином «зонирование» в законодательстве Канады принято понимать процессы и процедуры управления, осуществляемые властными органами, направленные на использование земли, строительство на них зданий (сооружений), а также улучшение земельных участков. [5, с. 1]

В свою очередь, земельные участки подразделяются на соответствующие виды, в зависимости от назначения их использования.

Процедуры зонирования в Канаде в настоящее время регламентированы Законом Канады о муниципалитетах и планировании (Canadian Municipal and Planning Law) [4, с.7], изданном в 1983 году. Согласно нормам указанного Закона, зонирование в Канаде также представляет собой контрольную функцию властных органов за надлежащим использованием земель в муниципальных образованиях. В нем, в том числе, регламентируются следующие основные вопросы:

1) как можно использовать землю;

2) где могут быть расположены здания и другие сооружения;

3) разрешенные типы зданий и как они могут быть использованы;

4) максимально допустимые размеры зданий и сооружений, а также требования к парковкам, высоте и фасадам зданий.

Основным принципом зонирования в Канаде является принцип регулирования на общегосударственном и нижестоящих уровнях правил использования земель, исходя из их целевого назначения.

К дополнительным принципам зонирования относятся закрепленные законодательством Канады правила строительства зданий на земельных участках, в том числе, застройки земель в соответствии с их целевым назначением, определения высоты и иных размеров (параметров) строящихся на земельных участках зданий и их внешний вид. [1, с. 84]

Обращаясь к проблематике происхождения института территориального планирования в Канаде отметим, что взаимосвязь между сохранением куль-

турного и архитектурного наследия, с одной стороны, и городским и региональным планированием, с другой, началась в Канаде в годы Первой мировой войны с создания и начала деятельности Комиссии по сохранению. Отправным моментом, приведшим к созданию Комиссии по сохранению, послужили новации развития британской градостроительной политики, в том числе движения «Garden City» («Город-сад»), деятельность активистов прогрессивного движения за реформы в США, боровшихся с политической коррупцией и бесхозяйственностью общественных движений в поддержку жилищной реформы в Великобритании и США, а также развитие канадского проекта «Красивый город», которое предлагало более эффективную схему градостроения, с красивыми зданиями и общественными пространствами, как символами прогресса индустриальной цивилизации.

По всей Канаде, группы граждан организовались в «комиссии городского планирования» и «гражданские лиги улучшения».

Первый Закон о планировании в Великобритании был принят в 1909 г. и на его основе в Канаде приступили к созданию собственного законодательства о планировании. Дополнительно, канадцы позаимствовали у британцев модель достижения целей развития здоровых, привлекательных общин. [2, с. 32]

Одним из главных инициаторов развития системы планирования в Канаде являлся доктор Чарльз Ходжетс, советник Комиссии по сохранению с 1910 по 1920 годы. Он очень остро осознавал необходимость строительства благоустроенных, «здоровых» домов для семей рабочего класса, проживавших не только в Торонто, но и других промышленных городах. Ч.Ходжетс считал, что улучшение стандартов планировки города и дизайна зданий позволит устранить проблемы повышенной заболеваемости в местах проживания рабочего класса. В 1914 году по его инициативе была организована и проведена в Торонто международная конференция по планированию городов. В этом же году Ч.Ходжетс получил предложение от одного из самых выдающихся британских планировщиков Томаса Адамса войти в состав градостроительной комиссии в качестве советника.

Т. Адамс считал планирование симбиозом искусства и научной мысли, требующим наиболее тщательного анализа человеческих потребностей и понимания его проблем, а также природных условий. Он поддержал идеи Ч.Ходжетса о важности здоровых условий проживания и повышения уровня дизайна, но его собственная концепция хорошо спланированной среды обитания более глобальна и всеобъемлюща.

Томас Адамс представил концепцию «эффективный город» или «функциональный город», легшую в основу его собственной школы планирования. По его мнению, различные части города должны быть спланированы таким образом, чтобы реализовать такие его особые функции, как жилые районы, обеспеченные всеми удобствами и услугами, обеспечивающими здоровую жизнь общества; промышленные районы и транспортные терминалы; деловые

районы и общественные центры, предназначенные для удовлетворения всех коммерческих и общественных потребностей современного сообщества; весь город спроектирован с учетом надежного и удобного развития связей и коммуникаций.

Кроме того, земля всегда должна использоваться эффективно; особые характеристики каждого квартала должны быть включены в подробные планы развития; государственные учреждения, такие как общественные центры или больницы, должны всегда быть доступными для жителей города; частные программы развития земель и производства общественных работ должны быть скоординированы и планироваться таким образом, чтобы сэкономить на государственных расходах и предотвратить дорогостоящие ошибки. Эти принципы сохраняются в канадском планировании и в настоящее время.

В 1919 году Т.Адамс основал Градостроительный институт Канады. Заинтересованные лица, независимо от профессии, были допущены в качестве членов этого учреждения. Первоначально, это были в основном инженеры или геодезисты, наряду с некоторыми ландшафтными архитекторами и муниципальными служащими. Институт стремился содействовать проведению научных исследований, распространять новые знания и результаты опыта планирования, пропагандировать идеи планирования и устанавливать высокие стандарты практики планирования. Были внесены предложения по включению учебной дисциплины «Планирование» в учебные программы университетов Канады.

Во время Великой депрессии деятельность Института прекратилась, он был расформирован в 1932 году и возродился только через двадцать лет. Среди известных практиков планирования раннего периода деятельности Института были Нолан Кошон, Фредерика Тодда, Горація Сеймур и Говард Данингтон-Грабб. Они составили так называемые мастер-планы для таких городов Канады, как Оттава, Ванкувер, Калгари, Сент-Джон и Галифакс, разработали планы новых городов и пригородов, украшенных фруктовыми садами.

Еще одним вкладом Т.Адамса в развитие института планирования явилась его «модель законодательства о планировании», которую он предложил реализовать правительствам провинций Канады. Законодательные акты о планировании устанавливают правила и процедуры, с помощью которых общины (более позднее название – «местное самоуправление») могут регулировать вопросы своей физической среды обитания. Томас Адамс также считал, что сельским общинам планирование необходимо точно также, как и городским. Усилия Т.Адамса положили начало регионального планирования в Канаде.

В 1914 году в трех провинциях Канады (Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Альберта) были приняты законодательные акты (уставы) о планировании. К 1925 году каждая провинция Канады, за исключением провинции Квебек, издала собственные уставы о планировании.

Для канадцев, с середины 1920-х годов, осо-

бенно привлекательной стала считаться новая американская методика районирования, на основании которой провинции Канады и органы местного самоуправления начали издавать собственные уставы и другие законодательные акты о районировании. Первый такой акт был издан городом Китченер в 1924 году. Остальные провинции и муниципалитеты Канады последовали его примеру. Наиболее интересным актом о районировании, планировании и зонировании считается Закон Альберты 1929 года, считающийся базовым для построения систем правового обеспечения и администрирования городского и регионального планирования. [3, с. 17]

Основные цели всех актов о планировании, изданных провинциями и территориями Канады:

- 1) обеспечение упорядоченного, согласованного роста и развития муниципальных образований;
- 2) снижение уровня шумов для обеспечения общественных интересов;
- 3) создание и сохранение нормальной физической среды обитания, в том числе строительство зданий и производство других работ, направленных на удовлетворение человеческих потребностей и решение задач, стоящих перед обществом;
- 4) установление правил использования общественных земель и порядка использования земель, находящихся в частном владении;
- 5) обеспечение возможности участия общественности в принятии решений по планированию.

В дополнение к актам о планировании во всех провинциях и муниципальных образованиях были приняты акты о зонировании, охране окружающей среды, регулировании землепользования; в уставах муниципалитетов появились нормы, регламентирующие порядок использования различных видов энергии, обеспечения сохранности окружающей среды, развития лесного хозяйства, охраны культурного наследия и парков. Например, провинция Квебек издала специальный акт о защите сельскохозяйственных земель; Альберта нормативно определила правила управления специальными зонами, охватывающими более одного миллиона гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения.

Федеральное правительство Канады выполняет функции планирования канадских земель, находящихся в собственности монархии. Данные функции регулируются несколькими законодательными актами, изданными Правительством Канады. Наиболее значимым из них считается документ, получивший название «Федеральная политика по землепользованию и Федеральная служба по экологической оценке и обзору» (Federal Policy on Land Use and the Federal Environmental Assessment and Review Process).

Таким образом, региональные планы землепользования в Канаде были созданы на основе большого количества нормативных правовых актов, изданных в провинциях, в обязательном порядке коррелируют с федеральным законодательством и скоординированы с соседними юрисдикциями (территориальное планирование, районирование, зонирование). Деятельность по утверждению планов землепользования на муниципальном уровне осуществляется при

поддержке современных информационных систем, действующих в Канаде, среди них выделяют «Географическую информационную систему» и «Статистическое управление» Канады, аккумулирующие данные о переписи населения с учетом численности населения, жилых объектов и деловой активности.

Все муниципалитеты Канады подключены к указанным системам мониторинга данных, что обеспечивает процессы прогнозирования и планирования политики принятия решений на долгосрочную перспективу. В крупных городах Канады используются компьютеризированные информационные системы для планирования транспортных систем и мониторинга определенных экологических изменений, таких, как, например, загрязнение воздуха, а также для проведения исследований или прогнозирования в области землепользования, воспроизводства населения, строительства зданий и т.п.

Каждый из законодательных актов о планировании в Канаде предусматривает пять основных требований.

Во-первых, на каждый муниципалитет возлагаются обязанности подготовить общий территориальный план – «общий план», который иногда называют «официальный план» или «городской план». В этом плане определяются основные направления политики муниципалитета относительно использования земель, расположенных в его границах (как правило, включают в себя заявления о социальных, экономических и целях сообщества, его требования к качеству жизни и финансовые требования, предъявляемые к общественным работам, например, прокладка и благоустройство канализационных сетей, муниципальных дорог, которые будут необходимы в ближайшем будущем).

Во-вторых, официальный территориальный план описывается картами, схемами (при необходимости, рисунками) и письменными текстами, содержащими требования общественных организаций муниципального образования, предъявляемые к правилам землепользования и застройки районов, а также руководящие принципы развития потенциала муниципального образования. Дополнительно могут быть разработаны наборы планов специальных областей, расположенных на территории муниципального образования, например, таких, как планы по сохранению историко-культурного или архитектурного наследия, или реконструкции городских кварталов либо промышленных парков.

И, в-третьих, оставшиеся три требования акта о планировании содержат в себе юридические нормы и административные механизмы реализации общего территориального плана, например, правила использования земель, их зонирования, управления многоквартирными домами и процедуры получения разрешений на строительство. Так, в частности, перед выдачей разрешения на строительство земельного участка предварительно должен быть выделен (зонирован) одновременно с соблюдением правил для типа земли, на которой расположен земельный участок, а также объема доступного строительного пространства и требований, предъявляемых к архитектурным особенностям на территории муниципального образования. Контролирующие муници-

пальные органы проводят мониторинг выделения земельных участков надлежащего размера и формы, в то время как зонирование позволяет подробно определить допустимый диапазон и ограничения по использованию выделяемых земельных участков.

Акты о планировании предусматривают случаи ограничения прав частных собственников земельных участков в целях достижения общественных выгод, которые включают в себя следующие основные элементы:

- 1) безопасность и здоровье людей;
- 2) удобство, услуги и благоприятная среда для населения;
- 3) приемлемые стандарты частных и общественных жилых и рабочих мест;
- 4) разумное бремя государственных и муниципальных расходов, которые должны быть понесены при развитии земель.

В некоторых провинциях Канады акты о планировании также наделяют муниципалитеты правом предотвращать разрушение объектов всемирного наследия и природных сред или обязывать собственников принять меры, направленные на улучшение архитектурных, эстетических и других особенностей ландшафта, по обеспечению удобства пользователей любых зданий, строительство которых запланировано. Баланс между свободой использовать своих земель и требованиями, предъявляемыми со стороны государственных и муниципальных органов, зависит от преобладающих в обществе социальных ценностей. Кроме того, все акты о планировании в Канаде в настоящее время требуют, чтобы граждане были ознакомлены с основными положениями территориальных планов и всегда имели возможность, при возникновении необходимости, подать апелляцию.

Провинции Канады возлагают ответственность на городские муниципалитеты за осуществление планирования в границах своих территорий. Сельские районы и поселения зачастую проводят планирование одновременно и совместно с региональным районом, в границах которого они расположены, созданным указом правительства провинции. В некоторых юрисдикциях муниципалитеты отдельных городских районов были сгруппированы вместе (укрупнены) для того, чтобы создать особую систему управления планированием, так называемого, «второго эшелона» (например, Квебек и Монреаль, Торонто, Ванкувер, Виннипег). В последних случаях, объединенная администрация решает широкий круг вопросов по планированию, выработке общей политики и координации проведения крупных общественных работ и предоставления услуг.

Проведем более подробное исследование вопросов законодательного (нормативного правового) регулирования территориального планирования и зонирования в Канаде.

Процедуры управления землепользованием, как отмечено выше, включая территориальное планирование и зонирование, в Канаде в настоящее время регламентированы изданным в 1983 году Законом Канады о муниципалитетах и планировании (Canadian Municipal and Planning Law). Указанный нормативный правовой акт Канады, который более

подробно будет рассмотрен ниже, базируется на следующих основных принципах:

- 1) предоставление в полном объеме обществу информации по всему кругу вопросов, касающихся землепользования;
- 2) земля принадлежит будущим поколениям и не подлежит немедленному извлечению прибыли от ее использования.

Эти принципы прочно осели в сознании граждан и служащих государственных органов Канады и закреплены в разделах о правах и обязанностях в кодексах этического поведения.

Представляется необходимым отметить, что во многих западных странах, особенно в странах Евросоюза, законодательно ограничены права и свободы владельцев земли, с целью усиления контроля за использованием земель.

Аналогично в Канаде землевладельцам также пришлось отказаться от определенных прав, которыми они обладали, но в которых они были ограничены во благо общества Канады, которое в настоящее время и в будущем является более важным, чем права индивида. Таким образом, законодательство Канады становится все более жесткими и территориальное планирование использования земель входит в жизнь каждого гражданина.

Контроль за использованием земель в Канаде отнесен к ответственности провинций и территорий Канады. Данный вид контроля является производным от общегосударственного, конституционного контроля, осуществляемого органами власти Канады над собственностью и гражданскими правами, предоставленный провинциям в соответствии с Законом BNA 1867 года, нормы которого позднее были перенесены в Конституцию Канады 1982 года.

Полномочия провинций и территорий Канады по зонированию распространяются на землю (земельные участки), а также построенные на ней объекты недвижимого имущества, которые становятся частью этой земли (например, в провинции Квебек, подобный вид недвижимости носит название «immeubles»).

При этом, каждая провинция (территория) самостоятельно определяет какие именно муниципальные органы власти вправе контролировать использование земель, расположенные в пределах своих границ. Предусматривается также какие именно муниципальные органы власти осуществляют контроль за землепользованием в тех районах провинции, на которых отсутствуют официальные местные властные органы.

Последней инстанцией для обжалования и пересмотра решений по вопросам зонирования и землепользования в Канаде являются суды провинций (по вопросам, связанным с планированием, в качестве суда выступает муниципальный совет, о чем более подробно будет сказано ниже). В этой связи полагаем необходимым отметить, что, например, в провинции Онтарио, окончательное решение суда данной провинции налагает обязанность на правительство провинции координировать свои официальные планы по зонированию с решениями, принятыми судом провинции.

Каждый муниципалитет в Канаде вправе принять собственный устав, в соответствии с которым контролировать использование земель в пределах своих границ. Территориальные планы разрабатываются и утверждаются муниципальными органами самостоятельно; земля делится на зоны, каждая зона выделяется в соответствии с определенными целями, как правило, основываясь на их географических особенностях, например, таких как морские и речные порты, железные дороги, шоссе, здания и землепользование. В своем уставе муниципальные органы могут закрепить ограничения на использование земель в определенных областях и по тем направлениям, которые были установлены при территориальном планировании.

Таким образом, по законодательству Канады, территориальное планирование превалирует над зонированием, не смотря на их, казалось бы, равное положение.

На основании вышеизложенного представляется возможным сделать следующие основные выводы.

1. По законодательству Канады зонирование представляет собой процессы и процедуры управления, осуществляемые властными органами, направленные на использование земли, строительство на них зданий (сооружений), а также улучшение земельных участков.

2. Основным нормативным правовым актом в сфере зонирования является Закон Канады о муниципалитетах и планировании (Canadian Municipal and Planning Law) 1983 года. Указанный Закон, в том числе, устанавливает, что зонирование в Канаде также представляет собой контрольную функцию властных органов за надлежащим использованием земель в муниципальных образованиях.

3. К принципам зонирования в Канаде относят:

1) принцип регулирования на общегосударствен-

ном и нижестоящих уровнях правил использования земель, исходя из их целевого назначения (основной принцип);

2) дополнительные принципы: закрепленные законодательством Канады правила строительства зданий на земельных участках, в том числе, застройки земель в соответствии с их целевым назначением, определения высоты и иных размеров (параметров) строящихся на земельных участках зданий и их внешний вид.

4. Территориальное планирование, по законодательству Канады, превалирует над зонированием, что происходит не смотря на их относительно равное положение.

5. В целом, законодательство о зонировании в Канаде представляет собой определенного рода оптимизированную выборку норм регулирования зонирования в различных странах, прежде всего США, Великобритании и ряда экономически развитых стран континентальной Европы.

Литература:

1. Никишкин В.В., Устинович Е.С., Людвиг С.Д. и др. Анализ зарубежного законодательства, регулирующего зонирование территорий. – Москва: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2015. – 219 с.
2. Alan F.J. Artibise and Gilbert A. Stelter, eds, The Usable Urban Past: Planning and Politics in the Modern Canadian City. Toronto: Macmillan, 1979. – 383 p.
3. Jill Grant, Planning the Good Community: New Urbanism in Theory and Practice. Taylor & Francis, 2006. – 269 p.
4. Makuch, S.M. Canadian Municipal and Planning Law. Toronto: Thomson Carswell, 2004. – 325 p.
5. Zoning. 2015 [Electronic resource] // The Canadian Encyclopedia [Official website]. 2015. URL: <http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/zoning/> (accessed: 12.01.2016).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЧУБУРОВА Ж.Т.,

д.э.н., профессор, Кыргызский экономический университет имени М. Рыскулбекова

КРИВОЩЁКОВА Л.П.,

докторант PhD, Международный университет Кыргызстана

Постановка проблемы. Масштабную угрозу для развития общества, качества жизни и благосостояния населения представляют разрушение биосферы и снижение биоразнообразия, истощение природных ресурсов и накопления отходов, нарушение равновесия экосистем, изменение климата. В современном измерении состояние природопользования и экологической инфраструктуры в Казахстане относится к критическому, характеризуется высоко затратной модели функционирования природопользования и предполагает концентрацию значительных усилий на преодоление существующего положения, перехода к устойчивому развитию общества. Решение сложных экологических проблем требует привлечения крайне дефицитных инвестиционных ресурсов. Реализация экологических программ и проектов в стране по воспроизводству и охране окружающей среды, природного капитала, обеспечение ресурсно-экологической безопасности, развития природной, природно-техногенной, техногенной и других видов экологической инфраструктуры требует значительного объема финансирования и эффективных затрат инвестиций на экологические цели. В условиях значительной нехватки ресурсов, в первую очередь, финансовых, инвестиционных, методов современного менеджмента, человеческих высококвалифицированных специалистов и многое другое, разработка и внедрение механизмов взаимодействия государства и бизнеса на принципах партнерства по формированию экологической инфраструктуры жизненно необходимо для устойчивого развития национальной экономики, территорий страны. Поэтому актуальной темой исследования и направлением развития экологической инфраструктуры представляется теоретическое обоснование и определение приоритетных направлений государственного партнерства по созданию развитой системы различных видов экологической инфраструктуры в Казахстане.

Анализ последних исследований и публикаций. Формирование механизмов государственно-частного партнерства становится предметом многих отечественных и зарубежных научных исследований и публикаций. Исследованию проблем теории и практики государственно-частного партнерства в различных сферах экономики активно занимаются ученые, которые работают в этом направлении: Баженова А. В, Варнавский В. Г., Вой-

натовский М. Г., Данилишин Б. М., Дерябина Н. С., Запатрина И. В., Иванова И. Л., Мартусевич Р. А., Михеева В. А., Павлюк К. В., Полякова А. М. [1-8] и другие ученые. Значительный вклад в изучение и разработку теоретических вопросов использования механизмов государственно-частного партнерства как формы предпринимательской деятельности в сфере природопользования, лесоресурсной сфере сделали ученые Голян В. А., Мишенин Е. В., Хвесик М. А., Хвесик Ю. М., Мамлева Я. В. [4,7,9] и другие.

Несмотря на большое количество отечественных и зарубежных научных трудов и публикаций по различным аспектам взаимодействия власти и бизнеса, остаются теоретически не обоснованными и не раскрытыми проблемы формирования механизмов государственно-частного партнерства по развитию экологической инфраструктуры. В современных условиях требуются исследования методологических основ, сущности, особенностей применения, выбора приоритетных направлений государственного партнерства в развитии экологической инфраструктуры.

Цель и задачи статьи. Цель статьи — теоретическое обоснование направлений применения механизмов государственно-частного партнерства в развитии экологической инфраструктуры. Достижение поставленных целей исследования требует решения следующих задач: раскрытие сущности понятия экологическая инфраструктура, определения направлений применения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в развитии экологической инфраструктуры, современных критериев и алгоритмов выбора между традиционной процедурой тендера и формированием ГЧП, выявление причин привлечения частного сектора для решения общественных проблем экологической инфраструктуры, выявление важнейших условий для реализации механизмов ГЧП в данной сфере использования.

Изложение основного материала исследования. Современное состояние экологической инфраструктуры Казахстана обусловлено долгосрочными негативными тенденциями в развитии экономики, низкотехнологическим уровнем развития хозяйственной деятельности, ресурсно-деформированной структурой экономики страны, незначительным объемом (по остаточному принципу) или фактиче-

СИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
№ 3 (22) 2016

Главный редактор: *С.Е. Метелев, д.э.н., профессор*

Подписано в печать 15.03.16. Формат: 60х84/8. Уч.-изд. л. – 23,01. Усл.-печат. л. – 19,06.

Бумага офсетная.

Заказ № ?????. Тираж 100 экземпляров.

Отпечатано в типографии РА «Компаньон» (ООО ПКФ «Абсолют»),
ул. Декабристов, 45/1, тел. 370-370.

ISBN 978-5-9906652-2-4